

MAKTAB BOLALARIDA PARAZITAR KASALLIKLARINING PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLARI

Nurullayev S.X.

Urganch Davlat Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18373541>

Parazitar kasalliklar maktab yoshidagi bolalar orasida eng ko'p uchraydigan yuqumli kasalliklar qatoriga kiradi. Ayniqsa, gelmintozlar (askaridoz, enterobioz, giardioz va boshqalar) bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, immunitetning pasayishi, kamqonlik, ovqat hazm qilish tizimi buzilishlari hamda o'qish faoliyatining sustlashishiga olib keladi. Shu sababli maktab bolalari orasida parazitar kasalliklarni oldini olish dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi.

Maktab yoshidagi bolalarda parazitar kasalliklarni oldini olishga qaratilgan samarali profilaktik chora-tadbirlarni ilmiy asosda yoritish maqsadida mazkur tezisda parazitar kasalliklarning tarqalish yo'llari, xavf omillari hamda ularni oldini olish bo'yicha milliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Profilaktik tadbirlar gigiyenik, sanitariya-epidemiologik va tibbiy yo'nalishlarda o'rganildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktab bolalarida parazitar kasalliklar asosan shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, ifloslangan qo'llar, yuvilmagan meva-sabzavotlar, sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlanmaslik hamda sanitariya sharoitlarining yetarli emasligi bilan bog'liq. Profilaktikaning asosiy yo'nalishlariga quyidagilar kiradi: bolalarda shaxsiy gigiyena ko'nikmalarini shakllantirish (qo'lni sovunlab yuvish, tirnoqlarni qisqa tutish); maktab va uy sharoitida sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy rioya qilish; ichimlik suvining sifatini nazorat qilish; meva va sabzavotlarni iste'moldan oldin yaxshilab yuvish; maktablarda davriy tibbiy ko'riklar va parazitologik tekshiruvlar o'tkazish; ota-onalar va pedagoglar o'rtasida sanitariya-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish; zarur hollarda profilaktik degelmintizatsiya tadbirlarini amalga oshirish.

Maktab bolalarida parazitar kasalliklarni oldini olish kompleks yondashuvni talab etadi. Gigiyenik tarbiya, sanitariya nazorati va tibbiy profilaktika tadbirlarini uyg'unlashtirish orqali parazitar kasalliklar tarqalishini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Ushbu chora-tadbirlarning izchil amalga oshirilishi bolalar salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh, S. N., Ro'zmetova, O. S., Xusinbayev, I. D., & Sh, A. S. (2024). SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIDA GIPOAZOTEMIK DORI VOSITALARINING TA'SIR SAMARADORLIGINI O'RGANISH ORQALI DAVONI MUQOBILLASHTIRISH.
2. Sh, S. N., Shermetov, R. A., & Nurullayev, S. X. (2024). Nutritiology and proper nutrition. *Texas Journal of Medical Science*, 28, 21-23.
3. Sh, A. S., Turabayeva, M., & Ruzmetova, D. A. (2025). NEMIS TILIDAGI BIR KOMPONENTLI VA KO 'P KOMPONENTLI YURIDIK TERMINLAR TARJIMASI. *Pedagogy*, 1, 2-4.
4. Kadambayevna, A. N., Shanazarovich, A. S., & Atabayevna, R. D. (2023). NEMIS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING LINGVISTIK TADQIQI. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(5).

5. Shamuratova, N. S., Bobojanov, A. O., Nurullayev, S. X., & Ruzmetova, D. A. (2024). BIOLOGICAL AND NUTRITIONAL VALUE OF SORGHUM BY AMINO ACID COMPOSITION IN CERTAIN DISEASES. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(5), 107-112.
6. Шамуратова, Н. Ш., Зокирходжаев, Ш. Я., & Рўзметова, И. Я. (2023). СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ ВА COVID-19 БИЛАН БИРГА КЕЧГАН ПАТОЛОГИК ЖАРАЁНДА ОВҚАТЛАНИШ СТАТУСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.
7. Polvanova, G.U., 2025. EFFECTIVENESS OF PROPER NUTRITION IN PREVENTING DIABETES MELLITUS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), pp.68-70.
8. Ataxonovich, J.A., Samadova, A. and Gulxayo, P., 2025. NEW MEDICAL TECHNOLOGIES FOR EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEPATORENAL SYNDROME. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), pp.262-267.